

УДК 636.082.22/28

ҚОРАМОЛ ГҶШТИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА САНОАТ АСОСИДА ЧАТИШТИРИШ УСУЛИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

¹Ш.Н.Мадрахимов, ²Н.Р.Рўзиев

¹к.х.ф.д., (DSc), доцент, Тошкент давлат аграр университети, ²к.х.ф.д., профессор
Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти Оҳангарон бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857440>

Аннотация. Мақолада сут-гўшт йўналишидаги симментал зотли сигирларни гўшт йўналишидаги жаҳон генофондига хос бўлган насли буқалар уруги билан саноат асосида чатиштириши, олинган биринчи бўгин (F_1) дурагай буқачаларнинг юқори тирик вазни ва гўшт маҳсулдорлиги кўрсаткичлари келтирилган. Тажриба давомида бўрдоқилаш якуни бўйича (16 ойлигида) тирик вазни II; III ва IV гуруҳ F_1 дурагай буқачалар I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан тегишли равишда 42,4 кг га (8,9%, $P<0,001$), 36,2 кг га (7,6%, $P<0,001$) ва 27,4 кг га (5,6%, $P<0,001$) юқори бўлди. Сўйим натижалари бўйича сўйим оғирлиги II; III ва IV гуруҳ F_1 дурагай буқачалар I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан мос равишда 32,4 кг (12,3%, $P<0,01$); 25,3 кг га (9,6%, ($P<0,01$) ва 20,0 кг га (7,6%, $P<0,05$) юқори бўлганлиги аниқланди. Саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳлардаги F_1 дурагай буқачаларда сўйим чиқими тегишли равишда 58,9; 58,3 ва 58,2% ни ташкил қилиб, ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан 1,4; 0,7 ва 0,8% га устунлик қилди. Саноат асосида чатиштиришдан фойдаланиши, уларнинг генотипига боғлиқ ҳолда юқори даражада тирик вазн ва гўшт маҳсулдорликка эга бўлганлигини аниқланди, бу эса саноат асосида чатиштириши усулидан фойдаланиши самарали усуллардан бири эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: Чорвачилик, зот, чатиштириши, дурагай, симментал, абердин-ангус, лимузин, шароле, тирик вазн, гўшт маҳсулдорлик.

Аннотация. В статье представлены показатели промышленного скрещивания коров симментальской породы в молочно-мясном направлении с семенем племенных быков, характерным для мирового генофонда в мясном направлении, высокая живая масса и мясная продуктивность первых полученных бычков помесов совместного (F_1) разведения.

В ходе эксперимента, согласно заключению (в возрасте 16 месяцев) живая масса бычков II, III и IV групп F_1 помесных бычков была выше на 42,4 кг (8,9%, $P<0,001$), 36,2 кг (7,6%, $P<0,001$) и 27,4 кг (5,6%, $P<0,001$) соответственно по сравнению с чистопородными симментальцами I группы. Установлено, что по результатам убоя была на 32,4 кг (12,3%, $P<0,01$); на 25,3 кг (9,6%, $P<0,01$) и на 20,0 кг (7,6%, $p<0,05$) выше, чем у бычков I группы чистопородной симментальской породы II; III и IV группы F_1 бычки помесы соответственно. У бычков помес II, III и IV групп, полученных в результате промышленного скрещивания, убойный выход составил 58,9; 58,3 и 58,2% соответственно, при этом бычки I группы превосходили бычков чистопородной симментальской породы на 1,4; 0,7 и 0,8% соответственно. Было установлено, что использование промышленного скрещивания обеспечивает высокие показатели живой массы и мясной продуктивности в зависимости от их генотипа, что свидетельствует о том, что использование промышленного скрещивания является одним из эффективных методов.

Ключевые слова: животноводство, порода, скрещивание, помес, симментальская, абердин-ангусская, лимузинская, шаролеизская, живая масса, мясная продуктивность.

Abstract. The article presents the indicators of industrial crossing of cows of the Simmental breed in the dairy and meat direction with the seed of breeding bulls, characteristic of the world gene pool in the meat direction, high live weight and meat productivity of the first obtained bulls of crossbreeds of joint (F1) breeding. During the experiment, according to the conclusion (at the age of 16 months), the live weight of bulls of groups II, III and IV F1 mixed bulls was higher by 42.4 kg (8.9%, $P < 0.001$), 36.2 kg (7.6%, $P < 0.001$) and 27.4 kg (5.6%, $P < 0.001$), respectively compared with purebred Simmentals of the I group. It was found that, according to the results of slaughter, it was 32.4 kg (12.3%, $P < 0.01$); 25.3 kg (9.6%, $P < 0.01$) and 20.0 kg (7.6%, $p < 0.05$) higher than in bulls of group I of the pure-bred Simmental breed II; III and IV groups F1 bulls crossbreeds, respectively. In bull calves of groups II, III and IV, obtained as a result of industrial crossing, the slaughter yield was 58.9; 58.3 and 58.2%, respectively, while bull calves Groups I outperformed bulls of the pure-bred Simmental breed by 1.4; 0.7 and 0.8%, respectively. It was found that the use of industrial crossing provides high indicators of live weight and meat productivity, depending on their genotype, which indicates that the use of industrial crossing is one of the effective methods.

Keywords: animal husbandry, breed, crossing, crossbreed, simmental, aberdeen-angus, limousin, charolaise, live weight, meat productivity.

Мавзунинг долзарблиги. Гўшт ишлаб чиқариш ҳажмини оширишнинг долзарблиги бу замонавий чорвачиликнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Кейинги йилларда чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш учун, юқори маҳсулдор зотлардан фойдаланиш, чорва молларини сифатли ва тўйимли озукалар билан озиқлантириш тизимларини яхшлаш, чорвачиликда етакчи ўринни эгаллайдиган қорамол гўшти ишлаб чиқаришни ташкил етиш шакллари ва технологиялари ишлаб чиқилмоқда. Қорамол гўшти ишлаб чиқариш ҳажмини жадал ривожлантириш вазифаси мавжуд фермер хўжаликларидан мустақам озук базасини яратиш, юқори сифатли маҳсулотларни энг тежамкор усулларидан, шунингдек, илғор технологиялардан максимал даражада фойдаланиш билан, ҳайвонларнинг биологик хусусиятларини ва ҳар бир табиий-иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда, ўзига хос ташкилий ва иқтисодий шароитида ишлаб чиқариш зарур [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16].

Кейинги йилларда олимларимиз томонидан Республикамизга олиб келинаётган, голштин, симментал, монбельярд ва швиц зотли қорамолларни гўшт маҳсулдорлигини оширишда асосан, хўжалик фойдали белгиларнинг селекция-генетик кўрсаткичлари орқали, саноат асосида чатиштириш жараёнида танлаш ва жуфтлаш ишларини олиб бориш, гўштдор қорамолчиликни жадаллантиришда муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади Республикамизда мавжуд қорамол зотлардан фойдаланилган ҳолда, қорамол гўшти ишлаб чиқариш ҳажмини янада ошириш мақсадида, ҳар йили қорамолчиликка ихтисослашган хўжаликларда подани тўлдиришдан ортиб қолган ёроқсиз урғочи таналар ва подадан чиқарилган ётук ёшдаги сигирларни жаҳон генофондига хос гўшт йўналишидаги қорамол зотлари билан (абердин-ангус, лимузин, шароле) саноат асосида чатиштириш, улардан олинган дурагай авлодларни жадал озиқлантириш орқали қисқа муддатда қорамол гўшти ишлаб чиқариш ҳажмини янада ошириш, ушбу муаммони ҳал этишнинг асосий имкониятлардан бири бўлиб ва долзарб ҳисобланади [8, 9, 10, 12].

Тадқиқотнинг мақсади. Сут-гўшт йўналишидаги симментал зотли сигирларини гўшт йўналишидаги, жаҳон генофондига мансуб абердин-ангус, лимузин ва шароле зотлари билан саноат асосида чатиштириш усулининг самарадорлигини ўрганиш ҳисобланади.

Тадқиқотларни объекти ва услуби. Тадқиқотлар 2020-2023 йиллар давомида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани “Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси” маъсулияти чекланган жамиятининг (МЧЖ) чорвачилик фермасида олиб борилди.

Тадқиқотлар учун чорвачилик фермасида сут-гўшт йўналишидаги симментал зотли подадан чиқарилган сигирларни гўшт йўналишидаги насли буқалар билан саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларни ўсиши, ривожланиши ва гўшт маҳсулдорлигини ўрганиш учун тўрт гуруҳга бўлиб I гуруҳга соф зотли симментал, II гуруҳга $\frac{1}{2}$ абердин-ангус x $\frac{1}{2}$ симментал, III гуруҳга $\frac{1}{2}$ лимузин x $\frac{1}{2}$ симментал ва IV гуруҳга $\frac{1}{2}$ шароле x $\frac{1}{2}$ симментал буқачалардан, ҳар гуруҳга 10 бошдан ажратиб олинди.

Буқачаларнинг тирик вазни туғилганида ва 3, 6, 9, 12, 16 ойлигида эрталаб озиқлантиришга қадар ҳар бири алоҳида тарозида тортилди;

Мутлоқ ўсиш қуйидаги формула билан аниқланди;

$$A = \frac{(w_0 - w_1)}{t} \quad \text{Бунда: } A - \text{Мутлоқ ўсиш; кг, } W_0 - \text{Олдинги тирик вазни; кг}$$

W_1 - Охирги тирик вазни; кг, t - Вақт, кун

Ўртача кунлик ўсиш қуйидаги формула билан аниқланди;

$$D = \frac{(w_2 - w_1)}{(t_2 - t_1)} \quad \text{Бунда: } D - \text{Ўртача кунлик ўсиш, грамм, } w_1 - \text{Олдинги тирик вазни; кг}$$

w_2 - Охирги тирик вазни, кг, $t_2 - t_1$ - Охирги ва олдинги оралиғидаги вақти, кун

Буқачаларнинг гўшт маҳсулдорлиги сўйим кўрсаткичлари 16 ойлигида (ҳар гуруҳдан 3 бош) назорат сўйими ўтказиш орқали ўрганилади, Бутунроссия чорвачилик ва гўшт саноати илмий-тадқиқот институтлари тавсия қилган усуллардан (1977) фойдаланилди. Олинган маълумотлар Microsoft Excel 2010 компютер дастури ёрдамида А.М.Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И.Селионова (2013) усулида қайта биометрик ишлов берилди [13].

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Маълумки, ҳайвонларни ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда уларни тўла қийматли ва меъёрлаштирилган рацион асосида озиқлантириш муҳим ҳисобланади.

Тажрибадаги буқачалар туғилганидан сўнг 3 кун онаси билан, 4-15 кун давомида эса алоҳида маҳсус уйчаларда ва 16 кундан бошлаб 10 бошдан 12 ойликгача яйратиш майдончаларида сақланди ҳамда 13 ойлигидан бошлаб 16 ойликгача маҳсус $1,8 \times 2,0 \text{ м}^2$ катакларда бўрдоқиланди. Тажрибадаги буқачаларга 3 ой давомида (90 кун) соғиб олинган сут иситиш қурилмасида $35-38^\circ\text{C}$ илитиб, маҳсус резина сўрғичларида сут ичиш тасвирга асосан кунига уч маҳал ичирилди. Барча гуруҳлардаги буқачаларга сақлаш ва озиқлантириш учун бир хил шароитлар яратилди.

Тажриба давомида (16 ойда) саноат асосида чатиштиришдан олинган F_1 дурагай буқачаларга кўп озуқа истеъмол қилдилар, жумладан, II гуруҳдаги ($\frac{1}{2}$ абердин-ангус x $\frac{1}{2}$ симментал) буқачаларга 3674,6 озуқа бирлиги, 441,3 кг ҳазмланувчи протеин, III гуруҳдаги ($\frac{1}{2}$ лимузин x $\frac{1}{2}$ симментал) буқачаларга 3672,2 озуқа бирлиги, 440,7 кг ҳазмланувчи протеин ва IV гуруҳдаги ($\frac{1}{2}$ шароле x $\frac{1}{2}$ симментал) буқачаларга 3611,6 озуқа бирлиги, 436,0 кг ҳазмланувчи протеин сарфланган бўлса ўз тенгқурлари I гуруҳ (соф симментал зотли) буқачаларга 3563,1 озуқа бирлиги, 430,4 кг ҳазмланувчи протеин

сарфланди ёки тажриба давомида F₁ дурагай буқачалар I гуруҳ (соф симментал зотли) буқачаларга тегишли равишда 111,5; 109,1 ва 48,5 кўп озуқа бирлиги сарфланди, бу эса саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларнинг ирсий имконияти билан узвий равишда боғлиқ эканлигини кўрсатди..

Қорамолларнинг тирик вазни, гўшт маҳсулдорлиги ва бошқа хўжалик фойдали белгилари, озиқлантириш шароитлари ва ирсияти уларнинг индивидуал ривожланиш жараёнида “онтогенез” асосида шаклланади. Биламизки, ёш қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигини шакллантиришда ўзига хос хусусиятлардан бири бу-бевосита уларнинг ўсиш ва ривожланиши билан боғлиқ.

Тадқиқотларимизда ўсиши ва ривожланишини тавсифловчи энг муҳим селекцион белгиларидан бири бу тирик вазнини ўргандик ва улардан олинган маълумотларни 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал маълумотлардан кўринишича, I гуруҳдаги (соф симментал зотли) буқачаларнинг туғилгандаги тирик вазни уларнинг саноат асосида чатиштиришдан олинган II гуруҳ (½ абердин-ангус x ½ симментал), III гуруҳ (½ лимузин x ½ симментал) ва IV гуруҳ (½ шароле x ½ симментал) F₁ дурагай буқачалари ўртасида сезиларли даражада фарк аниқланди. Жумладан, II гуруҳ буқачалар (½ абердин-ангус x ½ симментал) I гуруҳдаги (соф симментал зотли) буқачаларга нисбатан туғилгандаги тирик вазни 1,5 кг га (4,9%) кам бўлган бўлса, аксинча, III гуруҳ (½ лимузин x ½ симментал) ва IV гуруҳ (½ шароле x ½ симментал) F₁ буқачалар тегишли равишда 2,9 кг га (10,0%, P<0,001) ва 7,1 кг га (21,9%, P<0,001) юқори бўлганлиги кузатилди.

Ўсиш ва ривожланишнинг кейинги даврларида яъни 6 ойлигида IV гуруҳдаги буқачаларнинг тирик вазни ўртача 213,1 кг ни ташкил қилиб, I; II ва III гуруҳлардаги тенгқурларникидан тегишли равишда 12,4 кг га (6,2%, (P<0,001); 3,3 кг га (1,6%, P<0,01) ва 0,5 кг га (0,2%, P<0,05) юқори бўлди.

1-жадвал

Симментал ва F₁ дурагай буқачаларининг тирик вазни, кг

Ўсиш даврлари, ой	Гуруҳлар (n=10)			
	I	II	III	IV
	Генотипи			
	соф симментал	½ абердин-ангус x ½ симментал	½ лимузин x ½ симментал	½ шароле x ½ симментал
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	$\bar{X} \pm S \bar{x}$
Туғилганда	32,3±0,47	30,8±0,53	35,2±0,29**	39,4±0,54**
3	116,4±0,64	120,4±0,70**	119,4±0,54*	120,8±0,59**
6	200,7±1,80	209,8±1,25**	212,6±1,14**	213,1±1,18**
9	292,3±3,54	308,1±3,31*	308,9±3,30*	310,4±3,12*
12	373,5±3,38	399,6±3,29**	391,5±3,30*	396,9±3,49**
16	475,9±4,33	518,3±4,77***	512,1±4,61***	503,3±4,96***

Эслатма: *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001

Тадқиқотлар натижасида олинган буқачаларнинг тирик вазни кўрсаткичлари ўсиш ва ривожланиш даврларнинг кейинги ойларида ҳам саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачалар соф симментал зотли буқачаларга нисбатан юқори бўлди. Жумладан, 12 ойлигида 399,6; 391,5 ва 396,9 кг ни ташкил этиб, I гуруҳ (соф симментал

зотли) буқачаларга нисбатан 26,1 кг га (7,0%, $P<0,001$); 18,0 кг га (4,8%, $P<0,01$) ва 23,4 кг га (6,3%, $P<0,001$) юқори бўлганлиги аниқланди.

Бўрдоқлаш якуни бўйича (16 ойлигида) тирик вазни II; III ва IV гуруҳ F_1 дурагай буқачалар I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан тегишли равишда 42,4 кг га (8,9%, $P<0,001$), 36,2 кг га (7,6%, $P<0,001$) ва 27,4 кг га (5,6%, $P<0,001$) юқори бўлди.

Шунингдек, саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачалар ўртасида ҳам сезиларли фарқ кузатилди. Жумладан, II гуруҳ ($\frac{1}{2}$ абердин-ангус х $\frac{1}{2}$ симментал) буқачалар III гуруҳ ($\frac{1}{2}$ лимузин х $\frac{1}{2}$ симментал) ва IV гуруҳ ($\frac{1}{2}$ шароле х $\frac{1}{2}$ симментал) буқачаларга нисбатан тегишли равишда 6,2 кг га (1,2%) ва 15,0 кг га (3,0%, $P<0,05$) устунлик қилди.

Буқачаларнинг тирик вазни бўйича аниқланган гуруҳлар ўртасидаги фарқ уларнинг ўсиш ва ривожланиш даврининг маълум бир ёш даврларида мутлоқ ўсиш жадаллиги билан боғлиқ бўлади (1-расм).

Саноат асосида чатиштиришдан олинган II гуруҳдаги ($\frac{1}{2}$ абердин-ангус х $\frac{1}{2}$ симментал) F_1 дурагай буқачалар тажриба давомида устунлик қилди. Ўсиш ва ривожланиш даврининг 0-6, 0-12 ва 0-16 ойликларида мутлоқ ўсиш, асосан II; III ва IV гуруҳлардаги F_1 дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан юқори бўлди. Жумладан, 0-6 ойлигида тегишли равишда 10,6 кг га (6,3%, $P<0,001$); 9,0 кг га (5,3%, $P<0,001$) ва 5,3 кг га (3,1%, $P<0,01$), 0-12 ойлигида 27,6 кг га (8,1%, $P<0,001$); 15,1 кг га (4,4%, $P<0,01$) ва 16,3 кг га (4,8%, $P<0,01$) устунлик қилганлиги аниқланди.

1-расм. Симментал ва F_1 дурагай буқачаларнинг даврлар кесимида мутлоқ ўсиш кўрсаткичлари, кг

Умуман олганда, тажриба давомида, ўсиш ва ривожланиш даврида, тирик вазнининг энг катта мутлоқ ўсиши II гуруҳ ($\frac{1}{2}$ абердин-ангус х $\frac{1}{2}$ симментал) ва IV гуруҳ ($\frac{1}{2}$ шароле х $\frac{1}{2}$ симментал) F_1 дурагай буқачаларда устунлик қилди. Хусусан, 0-16 ойлигида 43,9 кг га (9,9%, $P<0,001$), 33,3 кг га (7,5%, $P<0,001$) ва 20,3 кг га (4,6%, $P<0,01$) юқори бўлди.

Тажриба давомида ўртача кунлик ўсиш саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳдаги биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачалар юқори бўлди. Жумладан, ўсиш даврининг 0-6 ойгача бўлган даврда II гуруҳдаги буқачалар 994,4 г, III гуруҳда 985,6 г ва IV гуруҳда 965,0 г ни ташкил қилиб, ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга (935,6 г) нисбатан тегишли равишда 58,8 г га (6,3%, $P<0,001$), 50,0 г га

(5,3%, P<0,001) ва 29,4 г га (3,1%, P<0,001), 0-12 ойлигида 1010,4; 976,2 ва 979,5 г ни ёки 75,6 г га (8,1%, P<0,001), 41,4 г га (4,4%, P<0,01) ва 44,7 г га (4,8%, P<0,01)) ҳамда тажриба давомида (0-16 ойлигида) II гуруҳ (½ абердин-ангус x ½ симментал) буқачалар 1005,2 г, III гуруҳ (½ лимузин x ½ симментал) буқачалар 983,3 г ва IV гуруҳ (½ шароле x ½ симментал) буқачалар 986,5 г ни ташкил қилиб, ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга (914,6 г) нисбатан тегишлича 90,6 г га (9,9%, P<0,001), 68,7 г га (7,5%, P<0,001) ва 41,9 г га (4,6%, P<0,05) устунлик қилди.

Саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларнинг нафақат юқори ўсиш ва ривожланишига, балки уларнинг сўйим натижаларига ҳам юқори даражада ўз таъсирни кўрсатди.

Тадқиқотларимизда соф симментал зотли ва уларни саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларни сўйишдан олдинги тирик вазни, сўйим натижалари ўргандик (2-жадвал).

2-жадвал малумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, бурдоқилашдан кейинги тирик вазни I гуруҳ соф симментал зотли буқачалар 475,3 кг ни ҳамда саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳдаги биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар тегишли равишда 518,0; 512,7 ва 503,0 кг ни ташкил қилиб, уларнинг сўйишдан олдинги тирик вазнига нисбатан тегишли равишда 17,6 кг (3,7%); 16,3 кг (3,1); 16,7 кг (3,3%) ва 17,3 кг (3,4%) тирик вазн йўқотганлиги аниқланди.

2-жадвал

Симментал зотли ва F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлигида сўйими натижалари

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар (n=3)			
	I	II	III	IV
Бурдоқилашдан кейинги тирик вазни, кг	475,3±11,70	518,0±10,69**	512,7±11,10**	503,0±10,41*
Сўйишдан олдинги тирик вазни, кг	457,7±11,78	501,7±11,67**	496,0±11,93**	485,7±9,70*
Сўйишгача йўқотилган тирик вазн, кг	17,6	16,3	16,7	17,3
Сўйишда йўқотилган тирик вазн чиқими, %	3,7	3,1	3,3	3,4
Совумаган тананинг нимта оғирлиги, кг	252,0±7,09	285,7±6,36**	278,3±7,45**	273,3±6,44**
Совумаган тананинг нимта чиқими, %	55,1	56,9	56,1	56,3
Ички ёғ оғирлиги, кг	11,3±1,20	10,0±0,58	10,3±0,88	10,0±0,58
Ички ёғ чиқими, %	2,5	2,0	2,1	2,1
Сўйим оғирлиги, кг	263,3±8,06	295,7±6,94**	288,6±8,25**	283,3±6,98*
Сўйим чиқими, %	57,5	58,9	58,2	58,3

Эслатма: *P<0,05; **P<0,01

Буқачаларнинг сўйишдан олдинги тирик вазни бўйича саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳ F₁ дурагай буқачалар I гуруҳ соф симментал

зотли буқачаларга нисбатан тегишли равишда 44,0 кг га (9,6%, $P<0,01$), 38,3 кг га (8,4%, $P<0,01$) ва 28,0 кг га (6,1%, $P<0,05$) устунлик қилди.

Шунингдек, гўшт маҳсулдорлигини тавсифлайдиган асосий кўрсаткич бу совумаган нимта, ички ёғ, сўйим оғирлиги ва сўйим чиқими ҳисобланади. Саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳлардаги F_1 дурагай буқачалар I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан совумаган нимта оғирлиги бўйича тегишли равишда 33,7 кг га (13,4%, $P<0,01$), 26,3 кг га (10,4%, $P<0,01$) ва 21,3 кг га (8,5%, ($P<0,01$) юқори бўлди, ички ёғ бўйича эса аксинча, 1,3 кг га (13,0%), 1,0 кг га (9,7%) ва 1,3 кг га (13,0%) кам бўлган бўлса, сўйим оғирлиги бўйича 32,4 кг (12,3%, $P<0,01$); 25,3 кг га (9,6%, ($P<0,01$) ва 20,0 кг га (7,6%, $P<0,05$) юқори бўлганлиги аниқланди. Саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳлардаги F_1 дурагай буқачаларда сўйим чиқими тегишли равишда 58,9; 58,3 ва 58,2% ни ташкил қилиб, ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан тегишлича 1,4; 0,7 ва 0,8% га устунлик қилди.

Хулоса. Саноат асосида чатиштиришдан олинган II гуруҳ ($\frac{1}{2}$ абердин-ангус х $\frac{1}{2}$ симментал), III гуруҳ ($\frac{1}{2}$ лимузин х $\frac{1}{2}$ симментал) ва IV гуруҳ ($\frac{1}{2}$ шароле х $\frac{1}{2}$ симментал) биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачалар соф симментал зотли буқачаларга нисбатан ўсиш ва ривожланиш ҳамда бўрдоқилаш давомида сезиларли даражада тўйимлилиқ қийматига эга озукаларни кўп истеъмол қилдилар. Бу уларнинг юқори тирик вазнга, гўшт маҳсулдорлигини шаклланишига ҳамда ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришини таъминлади. Шунингдек, бир хил озиклантириш ва сақлаш шароитларда ўстирилганда, саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳдаги F_1 дурагай буқачаларнинг тирик вазни, мутлоқ ва ўртача кунлик ўсиш кўрсаткичлари бўйича ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симметал зотли буқачалардан ўсиш ва ривожланиш ҳамда бўрдоқилаш даврларида устунлик қилганлиги аниқланди. Бу эса саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларнинг юқори ирсий имкониятга эга эканлигидан далолат беради. Сўйим натижалари шуни кўрсатдики, саноат асосида чатиштиришдан олинган F_1 дурагай буқачаларда совумаган нимта ва сўйим оғирлиги ҳамда уларнинг сўйим чиқими бўйича кўрсаткичлари юқори натижаларни кўрсатди. Бу эса уларни тўла қийматли озиклантириш ва уларни ирсий имкониятларига узвий равишда боғлиқ эканлигидан далолат беради.

Шундай қилиб, саноат асосида чатиштиришдан фойдаланиш, уларнинг генотипига боғлиқ ҳолда юқори даражада тирик вазн ва гўшт маҳсулдорликка эга бўлганлигини кўрсатди, бу саноат асосида чатиштиришдан фойдаланиш самарали усуллардан бири эканлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Ахмедов Д.М., Иргашев Т.А., Косилов В.И. Рост и развитие бычков разных генотипов в условиях долинной зоны Таджикистана. //Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. 2016 г. №3 (59), с. 114-116.
2. Бельков Г.И., Панин В.А. Мясная продуктивность чистопородных лимузинских и помесных бычков на южном Урале. //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017 г., №4 (48), с. 105-107.
3. Борисова В.В., Сурундаева Л.Г. Рост и развитие животных симментальской породы разного генотипа в условиях Южного Урала. //Вестник мясного скотоводства. 2017 г., №2 (98), с. 39-45.

4. Горлов И.Ф., Кайдулина А.А., Нелепов Ю.Н., Карпенко Е.В. Эффективность промышленного скрещивания. //Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. 2013 г., №2 (30), с. 1-5.
5. Гудыменко В.В. Эффективность промышленного скрещивания при производстве говядины. //Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. 2014 г., №2, с. 119-121.
6. Жаймышева С.С., Бухарметов А.Г., Востриков Н. Эффективность скрещивания коров симментальской и лимузинской пород. //Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. 2011 г., №3 (31-1), с. 154-155.
7. Лукьянов В.Н., Прохоров И.П., Эртуев М.М. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков симментальской породы и ее помесей с абердин ангусской и лимузинской. //Ж. “Молочное и мясное скотоводство”. 2017 г., №3, с. 22-25.
8. Madrahimov Sh.N., Ro‘zibayev N.R. Industry-based crossing effic. //A German Journal “World Bulletin of Social Sciences (WBSS)”. – German, 2022. – Volume 15. – P. 20-25 (ISSN(E): 2749-361X; Impact factor 7.545).
9. Мадрахимов Ш.Н. Сут-гўшт йўналишидаги қорамол зотлар маҳсулдорлигини оширишнинг селекцион-технологик асаслари. //Автореферат. Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори. 2024 й., Тошкент ш. 72 б.
10. Madrahimov Sh.N. The effect of feeding on the expression of the hereditary opportunities of monbelyard bulis belonging to different genotypes. //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE ISSN 2750-6274 <https://emjms.academicjournals.io> Volume: 22 | Sep-2023.
11. Панин В.А. Рост и развитие лимузинских бычков и помесей с симментальской породой в зоне Южного Урала. //Всероссийский научно-практический журнал. Аграрный вестник Юго-Востока. 2010 г., №2 (5), с. 38-40.
12. Ro‘ziboyev N.R., Qazaqova S.O. Turli tana tuzilishiga ega simmental zotli sigirlar onalarining sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlari. //J. Chorvachilik va naslchilik ishi. 2021 y., №2, 19-20 b.
13. Яковенко А.М., Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. Учебное пособие. Ставрополь, Агрус, 2013 г.
14. Breitenstein, K. Die Entwicklung des VEG (Z) Tierzucht Peschwitz zum Zuchtbertrieb für Fleischvleckvieh. //Tierzucht. 2015 Bd. 3. H.1. S. 32-33.
15. Cunningham, B. Performance and genetic trend in purebred Simmental regions of the United states. //J. Anim. Sci. 2015 Vol. 73. № 9. P. 2540-2547.
16. Dalke, B.S., Bolsen, K.K., Sonon R.N. The feeding value of wheat middlings in high concentrate diets of finishing steers. //Proc. 17 World Conf. On animal Production, S. 1. 2013. Vol. 3. P.216-217.